

ПОЭТИКА ПОВЕСТИ Н.КАРАМЗИНА «БЕДНАЯ ЛИЗА»

Олимова Сугдиёна

студентка 1 курса ДжГПИ имени А.Кадыри

Научный руководитель

Каримова Зулфия Одилжоновна

Аннотация: Повесть Н. М. Карамзина «Бедная Лиза» традиционно включается в школьную программу. В периоды сентиментализма оно уделяет большое внимание теме культивирования эмоций, особенно актуальной в Новое время. Автор рассказа акцентирует внимание на раскрытии внутреннего мира и переживаний главных героев.

Annotation: The story of N. M. Karamzin "Poor Lisa" is traditionally included in the school curriculum. During periods of sentimentalism, it pays great attention to the topic of cultivating emotions, which is especially relevant in modern times. The author of the story focuses on revealing the inner world and experiences of the main characters.

Ключевые слова: самооценка, внутренние мысли, Дочь природы, естественный человек, маленький человек с большим сердцем, крестьянка, дворянин.

Key words: self-esteem, inner thoughts, Daughter of nature, natural person, small person with a big heart, peasant woman, nobleman.

Вдумчивая работа над текстом рассказа, анализ принципов и методов психологического анализа, разработанных ведущим русским сентименталистом, позволяет школьникам глубже вникать в тонкости человеческих отношений, учит находить пути человеческого взаимопонимания и сопереживания. Общеизвестно, что одной из основных идей философии просвещения (мировоззренческой основой сентиментализма как творческого стиля) была идея единой физической и духовной организации

всех людей. Таким образом, утверждалось достоинство человеческой личности, независимо от социального положения. Просветители открыто заявляли, что добродетель и благородные чувства едва ли не более свойственны бедным, чем богатым, ибо они живут по законам природы и проводят дни свои с непрестанной заботой о себе и других. Таким образом, начало возникновение в литературе нового типа героя — обычного человека «маленького человека с большим сердцем». В русской литературе таким героем стал крестьянин. Обычные люди, которых раньше изображали в основном второстепенными или комическими героями, предстали в деликатных рассказах и романах как благородные «деревенские жители», далекие от пороков современной цивилизации. Изменились представления о сильных и слабых сторонах человека: на первый план выходят сострадание, преданность в дружбе и любви, умение ценить красоту природы и произведений искусства. Среди качеств, необходимых благородному человеку — сострадание и умение делать добро. Человек низшего сословия теперь изображается не только как объект благодарности героям с высоким социальным положением, но и сам выступает в роли «благодетеля». В центре внимания писателей был внутренний мир простого человека, что привело к необходимости поиска новых средств художественного описания персонажей. Возник интерес к тому, как проявлялись душевные качества главного героя в его внешности (портрет), отношении к природе (пейзаж), самооценке (исповедь).

Рассмотрим подробнее главных героев повести Н. М. Карамзина «Бедная Лиза». Исследователи в один голос говорят, что Н. М. Карамзин ввел в русскую литературу новый тип героев, явившийся откровением для читательской аудитории: «Лиза — первая героиня в русской литературе, она забыла голос долга и разума и смело пошла к своей страсти. Эраст - в литературе очень яркий образ, совершенно выбивающийся из складывающейся схемы положительного героя. Образ Эраста, вызвавший

большой интерес как у читателей, так и у исследователей, имеет тяжелый характер и не может быть определён ни как положительный и ни как отрицательный персонаж. Повесть Н. М. Карамзина сохраняет одну из наиболее характерных и популярных сюжетных схем сентиментализма:

представительница высшего сословия вводит в заблуждение и уничтожает мешанскую девушку «дочь природы». Вповести Эраст представлен как обычный человек, ничуть не испорченный, только "слабый" и "ветренный".

Духовные качества главного героя автор описывает нам достаточно ярко.

Его любовная связь с Лизой не сознательная расплата и ложь, а закономерный результат его искренней и необыкновенной страсти к очаровательной крестьянке: «Красота первой встречи Лизы поразила его в ее сердце.

Он как будто нашел в Лизе то, чего искал».

Автор объясняет читателю некоторые особенности характера героя. Специфика восприятия мира и образ мыслей Эраста, несомненно, складывались под влиянием сентиментальной литературы: «Он читывал романы, идиллии, имел живое воображение...». Таким образом, чтение откладывает отпечаток на характер Эраста. Н. Д. Кочеткова считает, что «противоречие между идеальным и реальным, приводящее к трагической развязке, – внутренняя основа конфликта в повести «Бедная Лиза». Несоответствие между тем, что описывается в романах и идиллиях, и жизненной реальностью, оказывается причиной гибели Лизы и страданий Эраста». Нам эта мысль представляется очень плодотворной. Однако писатель ищет причину трагической развязки повести «Бедная Лиза» не только в личных свойствах характеров Лизы и Эраста, но и в социальных реалиях окружающей действительности. Читатель сразу получает общее представление о социальном положении героев: «Отец Лизы был довольно зажиточный помещик, потому что любил работу, пахал хорошо землю и вел всегда трезвую жизнь. Но скоро по смерти его жена и дочь обедняли...»; «Сей Эраст был довольно богатый помещик с изрядным разумом и добрым сердцем, добрым от природы, но слабым и ветреным. Он вел рассеянную

жизнь, думал только о своем удовольствии, искал его в светских забавах, но часто не находил: скучал и жаловался на судьбу свою». Трагическая мысль о невозможности счастья звучит и в словах Лизы: «Ах! Матушка! Матушка! Как этому стать? Он барин; а между крестьянами...» – Лиза не договорила речи своей. Лиза понимает глубину социальной пропасти между нею и любимым. Она – поселянка, а Эраст – богатый дворянин. Интересно, что в характерах героев нет специфических черт, характерных для определенных социальных кругов. Так, Лиза – это скорее типичный для сентиментализма «естественный человек», только одетый в крестьянскую одежду. Ей присущи качества идеальной природы, не испорченной цивилизацией: доброта, искренность чувств, доверчивость. Уже не раз отмечалось, что Лиза и ее мать имеют мало общего с настоящими крестьянами: выдуманы и приукрашены их быт, занятия, их речь совсем не похожа на народную (так говорили в те времена в дворянских салонах). Мать Лизы так рассказывает о своей жизни с мужем: «Ах! Мы никогда не могли друг на друга наглядеться, – до того самого часа, как лютая смерть подкосила ноги его. Он умер на руках моих!». Лиза говорит Эрасту: «Жестокий! Можешь ли ты об этом спрашивать? Да, мне жаль матушки; она плачет и говорит, что я не хочу ее спокойствия; что она будет мучиться при смерти, есть ли не выдаст меня при себе замуж! Ах! Матушка не знает, что у меня есть такой милый друг!».

Таким образом, главные герои повести — обычное явление, а эти герои традиционно воплотили в сентиментальной литературе идеал «естественного человека» и общие психологические черты, свойственные аристократу, значительно утратившее природные черты природы.

Н. М. Карамзин дает им возможность выразить свои чувства посредством диалога и монологов.

Диалоги в пьесе -это диалоги, регулирующие отношения:

- О! Эраст! Уверяю вас, мы все равно будем счастливы!

"Мы будем, Лиза, мы будем!" он ответил.

"Будьте здоровы!" Не могу не поверить твоим словам: я люблю тебя! Только в сердце...

Прошу прощения! Увидимся завтра, завтра!

Главный герой в этом диалоге говорит о своих чувствах и выражает свои чувства. Однако характерно, что Лиза не показывает своих переживаний прямо (например, «я тебя люблю», «я волнуюсь» и т. д.). Он косвенно выражает свое беспокойство, прося Эрастуса убедить его в тщетности своих страданий и призывая предпринять любые действия, которые убедят его в искренности и надежности его чувств. Таким образом, сам главный герой оценивает чувства своей возлюбленной некоторыми их появлениями. Он не может быть уверен в любви Эрастуса, пока не получит явных доказательств в виде определенного поведения. Обратите внимание, что главный герой ничего не говорит — пауза ясно показывает, что читателю рассказали немного.

Как видим, главные герои сталкиваются с серьезными трудностями, рассказывая о своем опыте. Они не в состоянии прямо выразить свои чувства и пытаются найти адекватную внешнюю, поведенческую форму их выражения: «На том свете, милая Лиза, — отвечала грустная старушка, на том свете я перестану плакать. Говорят, что там все будут счастливы; Я уверен, что буду рад увидеть твоего отца. Только теперь я не хочу умирать — то же будет с тобой без меня? Может быть, они скоро найдут хорошего человека. Тогда, мои милые дети, благословляя Вас, я перекрестюсь и мирно лягу на сырую землю. В этом монологе мать Лизины выражает желание увидеть своего умершего мужа (который все еще любит его), но в то же время беспокоится о дальнейшей судьбе дочери. Однако прямо о своих опасениях он не говорит, лишь выражая желание видеть Лизу замужней женщиной. Тем не менее поведенческий акт (замужество) воспринимается как признак желаемого внутреннего покоя дочери. Одним из основных способов раскрытия внутренней жизни героев является внутренний монолог Н. М. Карамзина. В таком монологе главный герой очень искренне раскрывает свои переживания. Внутренние монологи в «Бедной Лизе» имеют ряд особенностей. Во-первых, они уже представляют собой определённый результат цепи переживаний и мыслей, представляют чувство, имеющее

определенную форму. Во-вторых, даже мысленно герои смотрят на себя со стороны, представляя, как бы они выглядели в той или иной ситуации. Например:

«Если человек, занимающий сейчас мой ум, родился обыкновенным земледельцем, пастухом и теперь гоняет мимо меня свое стадо: ах! Я поклонился ему с улыбкой и ласково сказал:

«Здравствуй, дорогой пастух! Куда вы гоните своих овец? Здесь растет трава для ваших овец, а здесь цветут цветы, где можно вплести венки в шляпу.

"Он посмотрел на меня добрым взглядом -может быть, возьмет меня за руку... Мечта!" В этом монологе нет прямого выражения эмоций. Лиза представляет, как она будет себя вести, как будет выглядеть со стороны, что скажет, что сделает и так далее.

По представленной масштабной сцене читатель должен догадаться, влюбился ли он в Лизу и мечтал ли он о встрече с возлюбленной, а также о взаимозависимости ее чувств. Таким образом, высказывания главных героев «Бедной Лизы» о своих переживаниях расходятся в некоторых делениях. Героям нужно посмотреть на себя со стороны. Непосредственно определить их состояние сложно. Они ищут адекватные внешние формы проявления переживаний и перечислением этих форм указывают слушателю суть происходящих в их сердцах событий, т. е. стремятся точно описать свою внутреннюю жизнь. Живые образы. Слушатель должен опираться на собственный жизненный и эмоциональный опыт, чтобы представить представляемую ему картину и угадать смысл такого эмоционального высказывания. Известно, что образ природы играет важную роль в рассказе Н. М. Карамзина.

Для Лизы очень важным моментом является понимание природы как «естественного» человека. «О, мама, какое прекрасное утро! Как весело все в поле! Жаворонки никогда не пели такой песни; солнце никогда не светило так ярко; Цветы никогда не пахли так хорошо! Здесь радостное настроение Лизы отражается в ее восприятии природы. Таким образом, впечатления главного

героя в силу его настроения также могут помочь читателю понять внутренние переживания. Н. М. Карамзин широко использует прием психологического параллелизма, известный еще в народной лирике. Природа в «Бедной Лизе» одухотворена, умением сочувствовать героям: «Буря была страшная, дождь лил из темных туч — точно Природа стонала об утраченной невинности Лизы в прощанье Лизы и Эраста», вся природа молчала». Изображение природы не только помогает читателю лучше понять сердца главных героев, но и усиливает чувство страсти. Красочно, живо и динамично.

Художественный мир новеллы расширяется, наполняется и насыщенные понимают, что писатель определил выбор способов раскрытия своих изменений. Писатель предпочитает смотреть на свою внутреннюю жизнь, и также читатель должен опираться на собственный эмоциональный опыт, чтобы угадать, что происходит в сердцах. Н. М. Карамзин также позволяет героям выражать свои чувства посредством монологов и диалогов, но и в них главные герои не выражают открыто свои чувства, а рассказывают учащимся о своих переживаниях согласно их воображению и предположениям. Н. М. Карамзин стремится сделать читателя своим союзником и помощником. Писатель активно обращается к своему воображению и ассоциативному мышлению. Особое внимание, на наш взгляд, находит у Н. М. Карамзина, когда в тексте говорится о чувствах главных героев, побуждая читателя представить себя на месте главных героев и представить, как бы он себя чувствовал такая же ситуация. Такой принцип органичен для сентименталистов, в творчестве которых активно утверждается идея человеческого сопереживания человеку, сопереживания как основы человеческой солидарности и социальной гармонии. Таким образом, работа над текстом рассказа создает перед учителем большие возможности для эмоционального развития юных читателей, раскрывая возможные пути обретения человеческого понимания.

Литература:

1. Бухаркин П. Е. О «Бедной Лизе» Н. М. Карамзина (Эраст и проблема типологии литературного героя) // XVIII век / отв. ред. Н. Д. Кочеткова. СПб. : Наука, 1999. Сб.21. С. 318-326.
2. Карамзин Н. М. Избранные сочинения: в 2 т. М. : Худож. лит. ; Л. : Худож. лит. 1964. Т. 1.
3. Кочеткова Н. Д. Литература русского сентиментализма (Эстетические и художественные искания). СПб. : Наука, 1994.
4. Орлов П. А. Русский сентиментализм. М. : МГУ, 1977.
5. Осетров Е. Три жизни Карамзина. М. : Современник, 1985.
6. Павлович С. Э. Пути развития русской сентиментальной прозы. Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 1974.
7. Полинковский А. Сентиментализм и Карамзин, как представитель этого направления в русской литературе. Одесса: книгоиздательство М. А. Миньковского, 1911.
8. Фокина О. Н. Барокко, классицизм, сентиментализм : учеб. пособие к курсу «История русской литературы XVII – XVIII веков». Новосибирск : Новосиб. гос. ун-т, труды гуманит. факультета, 2006.